

ЎЗБЕКИСТОН АВЛИЁЛАР ЮРТИ

Мураткулов АмануллаТурсункулович

Мураткулова Муниса Амануллаевна

(Ўзбекистан)

Аннотация: Муқаддас жойлар, қадамжолар юртимизда жуда кўп. Халқимиз ҳамиша ерни, сувни, нонни қадрлаб келишган. Айниқса, халқ тарихи билан боғлиқ бўлган жой номларига алоҳида эътибор билан қараб келишган. Ушбу мақола қадамжолар пайғамбарлар, азиз-авлиёлар, шайхлар ва пиру-муршидлар номи билан боғлиқ жойлар тугрисидадир

Республикамиз ўз мустақиллигига эришганига 31 йилдан ошди. Жамият тараққиётининг ҳар бир жабҳасида бўлганидек, диний соҳада ҳам кескин ўзгаришлар рўй берди.

“Ислом асоси уч нарсададур: биринчиси – ҳар тоате ва ибодатеким айларсиз – анинг илмидан воқиф бўлинг! Иккинчиси – ҳар илмники ўрганибсиз – унга амал қилинг! Учунчиси – ҳар амалники этгайсиз – сидку ихлос билан адо этгайсиз”, деб таъкидлайди ҳазрати Ориф Ревгарий ўзини “Орифнома” асарида.

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 31-моддасида: “Ҳамма учун виждон эркинлиги кафолатланади. Ҳар бир инсон хоҳлагандинга эътиқод қилиш ёки ҳеч қайси динга эътиқод қилмаслик ҳуқуқига эга. Диний қарашларни мажбуран сингдиришга йўл қўйилмайди”, деб белгилаб қўйилган. Биринчи галда бу ҳол республикамиз қонун чиқарувчи органи томонидан 1991 йилнинг 14 июнь куни ҳукуматнинг дин ва диндорларга бўлган эътиборини билдирувчи “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги қонуннинг ишлаб чиқилишида намоён бўлган бўлса,

иккинчидан, маълум бир вақт ўтиб, 1998 йилнинг 1 май куни мазкур қонун янги таҳрирининг қабул қилиниши бўлди.

Бу ҳақда Президентимиз Шавкат Мирзиёев юртимиз уламолари билан бўлган анжуманда: “Мамлакатимизда мустақилликнинг илк йилларидан бошлаб виждон эркинлигини таъминлаш масаласига устувор аҳамият берилди. Жумладан, муқаддас динимиз, миллий қадриятларимизни, буюк азиз-авлиёларимизнинг хотираси, меросини тиклаш, қадамжоларини обод қилиш бўйича жуда кўп иш қилинди ва қилинмоқда” деб таъкидлаб ўтдилар.

Муқаддас жойлар, қадамжолар юртимизда жуда кўп. Халқимиз ҳамиша ерни, сувни, нонни қадрлаб келишган. Айниқса, халқ тарихи билан боғлиқ бўлган жой номларига алоҳида эътибор билан қараб келишган. Қадимий қалъалар, кўрғонлар, истехъкомлар, карвонсаройлар, ўрдалар, бозорлар, мозорлар, масжидлар, мадрасалар, тегирмонлар, хонақолар, булоқлар, жувозлар, миноралар, мақбаралар ва ҳақозо. Аксарият қадамжолар пайғамбарлар, азиз-авлиёлар, шайхлар ва пиру-муршидлар номи билан боғлиқ жойлардир. Бундай жойлар мамлакатимизда сон-саноксиз. Юртимизда 10000 дан ортиқ меъморий обидалар мавжуд.

Шарқда “Туркистон авлиёлар юрти” деган нақл бежизга айтилмаган.

Юқорида юртимизда қадамжолар кўп дедик. Фитрат XX аср бошларида “Ватан саждагоҳимдир”, деб ёзган эди. Республикамизда “Жаннатмакон” журналинини чоп этилиши ҳам бежиз эмас. Биздаги қадамжоларни энг машҳурлари:

Самарқандда: -Дониёл пайғамбар. Афросиёб кўрғонининг кунчиқар томонидаги раҳнасида. Сияҳоб ариғининг ёқасидадир. Авом уни Дониёл пайғамбарнинг қабри дейди, лекин унинг (Дониёлнинг) мозори Мўсул вилоятидадир. Дерларким у Дониёл Аббос ўғли ҳазрат Қусамнинг ёронларидан эди ва шу ерда кўмилгандир. У кишининг мазори сербаракотдир. У зотнинг мизожидан муборак бошлари тарафидан Сияҳоб ариғидан яқин ердан бир булоқ чиқиб, Сияҳоб ариғига қуяди. Халқ уни

табаррук билиб ичадилар ва чўмиладилар ва уни кўп касаллар шифосига сабаб деб биладилар. (Абу Тохирхожа. Самария 12-аср).

-Қусам ибн Аббос. Қусам Муҳаммад а.с.нинг амакиси бўлган ҳазрат Аббоснинг ўғлидир. Онаси Ҳорис қизи пайғамбаримиз аёлларидан Маймунанинг синглисидир. -Имом Ҳасан билан эмишга берганлар. Мелодий 677 йил кофирлар ҳужумида вафот этганлар. -Имом Бухорий. -Абу Мансур Мотуридий. -Соҳибқирон Амир Темур-Гўри Амир (Шохрух мирзо, Мироншоҳ, Муҳаммад Султон, Мирзо Улуғбек, Саййид Барака (Балх шаҳридан, қабри Мозандарондан келтирилган) ва супада Мир Саййид Умар бин Саййид Кулол қабрлари бор). Хожа Аҳрор Валий мақбаралари.

Ғиждувонда: Абдулҳолиқ Ғиждувоний.

Навоийда: Нурота.

Бухорода: 7 пир қабрлари. Биби Орифа мақбараси.

Термизда: -Ҳаким ат-Термизий. -Варроқ Термизий. - Имом Термизий. - Самандар Термизий.

Тошкентда: - Занги Ота-Ойхўжа Тошхўжа ўғли. 12-13 асрларда яшаган. Чорвадорларнинг пири. Устози Яссавийнинг учинчи халифаси Ҳаким Ота-Сулаймон Боқирғонийнинг шогирдидир. (Боқирғонийга “Ҳар ким кўрсанг Хизр бил, ҳар кечани қадр бил”, “Ҳамма яхши, биз ёмон, ҳамма бугдой, биз самон”каби ҳикматлар тегишлидир) - Қафқол Шоший, Шайх Хованда Таҳур, Яланғоч ота, Алихонтўра Соғуний ва бошқалар.

Музофотимиз сарҳадларида ҳам бир неча қабристонлар, сардобалар, кўрғонлар, карвонсаройлар ва қадамжолар мавжуд. Хўжамушкент ота, Чанговул ота, Хавотоғ, Қорасоқол ота ва бошқа зиёратгоҳлари ҳозир ҳам кўпчилик Сирдарё ва Жиззах вилоятлари аҳолисининг ихлос билан топинадиган маънавият масканларидан бири ҳисобланади.

“Дунёдаги ҳар бир иш учун инсон юрагида иштиёқ, ҳавас ва дард бўлиши лозим. Акс ҳолда, инсон бу йўлни қилмас. Дардсиз ва заҳматсиз иш ҳам унга муяссар бўлмас. Дунё ва охират, тижорат ва шоҳидлик, илм ва

бошқа ишларда бўлсин, барчасига аҳвол шундоқ...” - деб ёзади Жалолоддин
Румий ҳазратлари.